

ТУРЛИ ЗОТ ВА ЗОТДОРЛИКДАГИ ҚЎЗИЛАРНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Акназаров Дониёр Қаррибаевич

докторант ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13847962>

Аннотация. Мақолада тажриба гуруҳларидаги қўзилар қонининг морфологик таркиби ва клиник кўрсаткичлари бўйича маълумотлар келтирилган. Бунда қўзилар қони зардобидаги эритроцитлар, лейкоцитлар, гемоглабин ва гематократ даражаси ҳамда тана ҳарорати, бир дақиқада юрак уриши, нафас олиши физиологик меъёр талаблари даражасида бўлганлиги аниқланди.

Калим сўзлар. Зот, селекция, дурагай, қўй, қўзи, қўчқор, меринос, сурув, гўшт, жун.

Аннотация. В статье приведены данные о морфологическом составе и клинических показателях крови баранов в опытных группах. При этом было установлено, что содержание эритроцитов в сыворотке крови, лейкоцитов, гемоглобина и гематокрита в крови ягненка, а также температура тела, частота сердечных сокращений, дыхание в минуту находились на уровне требований физиологической нормы.

Ключевые слова. Порода, селекция, помес, овец, ягнёнок, баран, меринос, отар, мясо, шерсть.

Abstract. The article presents data on the morphological composition and clinical indices of the blood of rams in the experimental groups. It was found that the content of red blood cells in the blood serum, white blood cells, hemoglobin and hematocrit in the blood of the lamb, as well as body temperature, heart rate, and respiration per minute were at the level of physiological norm requirements.

Keywords. Breed, selection, crossbreed, sheep, lamb, ram, merino, flock, meat, wool.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда бозор талабларидан келиб чиқиб, қўйларнинг тез етилувчан, думбасиз, ярим майин жун берувчи зотларини урчиштиришда, уларнинг генофондини сақлаб, селекция белгиларини такомиллаштиришда, зотнинг сермахсул селекция сурувларини барпо этиш ва гўшт маҳсулдорлиги бўйича юқори маҳсулдор қўйлар етиштиришда, улардан олинган авлодларнинг маҳсулдорлигини оширишда жаҳон генофондига хос меринос қўчқорлардан фойдаланиб чатиштириш долзарб ҳисобланади.

Майин ва яриммайин жун берувчи қўйларнинг генофондини сақлаш, қўйайтириш ва уларнинг маҳсулдорлик хусусиятларини такомиллаштириш ҳамда юқори маҳсулдор сурувларни яратиш, зотнинг ирсий имкониятларидан фойдаланиб хўжалик фойдали белгиларини яхшилаш бўйича республикамизда ва хориж давлатларида бир қатор илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган ва олинган натижалар амалиётга тадбиқ этилган. Хориж олимлари Х.А.Амерханов, М.В.Егоров, М.И.Селионова, М.М.Айбазов, В.А.Мороз, И.И.Селькин, В.В.Абонеев. Австралиядан Р.Шорт, Д.Картер, Е.Робертс, Н.Джексон, Ўзбекистонда олимлардан П.Ф.Кияткин, И.Тапилский, Ю.Р.Қурбонов, А.Юлдашев, Г.В.Корнильцева, Б.Б.Шаюсупов, ва Н.Р.Рўзибоевларнинг илмий-тадқиқот ишларида тез етилувчи гўштдор-сержун қўйларнинг ареалини кенгайтириш ва уларнинг маҳсулдорлик хусусиятларини турли омиллардан фойдаланиб такомиллаштириш самарадорлиги аниқланган. Лекин жаҳон генофондига хос насли меринос қўчқорлардан фойдаланиб,

ярим майин жун берувчи Ўзбекистоннинг гўштдор-сержун қўйларини чатиштириш ҳамда уларнинг авлодларининг маҳсулдорлик хусусиятларининг ошириш бўйича илмий-тадқиқотлар етарлича ўрганилмаган [1, 2, 6, 7, 10].

Кўпгина муаллифларни тадқиқотлари романов зотли қўзиларнинг табиий чидамлик кўрсаткичлари йилнинг турли фаслларда туғилишига, уларнинг қон зардобдаги лизосим ва бактродидларнинг сақланиш ва активлигига боғлиқлигини кўрсатди.

Йилнинг баҳорги ва кузги фаслларида туғилган қўзиларнинг 8 ойлик ёшдаги табиий чидамлик даражаси қиш фаслида туғилган тенгқурларникидан бирмунча юқори бўлди. Ушбу натижалар тадқиқотлари натижаларида ҳам кўзга ташланади. Муаллифлар чидамликни биологик омил деб қарамаслик керак, уни хўжалик фойдали белгилари деб ҳисоблаш мумкин, чунки тирик организм ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларига қарши курашиш хусусиятига эга деб қайд этганлар [3, 4, 5, 8, 9].

Тадқиқотнинг мақсади Доғистон зотли қўчқорлар билан гўштдор-сержун қўйларни чатиштиришдан олинган биринчи бўғин эга дурагай авлодларнинг маҳсулдорлигини ошириш ҳисобланади.

Тадқиқотларни ўтказиш жойи ва объекти. Тадқиқот ишлари 2022-2024 йилларда Тошкент вилоятининг Оҳангарон туманидаги “Холтўраев Ойбек ХМ” наслчилик фермер хўжалигида олиб борилмоқди. Тадқиқот тажрибалари учун I гуруҳга 50 бош совлиқ танланди ва доғистон зотли насли кўчқорлар билан чатиштирилди, II гуруҳга ҳам 50 бош гўштдор-сержун совлиқлар танланди ва улар гўштдор-сержун насли кўчқорлар билан урчитилди ва I гуруҳда чатиштириш натижасида $\frac{1}{2}$ доғистон х $\frac{1}{2}$ гўштдор-сержун зотдорликдаги F₁ дурагай авлодлардан 60 бош қўзилар, II гуруҳда соф гўштдор-сержун авлодлардан 58 бош қўзилар туғилди.

Тадқиқот натижалари.

Тажриба гуруҳидаги қўзилар организмида моддалар алмашинуви жараёнларининг меъёр даражада кечишини, улар рационининг тўйимлилик қийматини баҳолашда қон кўрсаткичларини ўрганиш алоҳида аҳамиятга эгадир. Бу эса қўзилар организмнинг қай даражада физиологик меъёр даражада бўлганлигини, улар қонидаги эритроцитлар, лейкоцитлар ва гемоглабин миқдорини аниқлаш орқали амалга оширилади. Биз шу мақсадда ёз даврида қўзилар қонининг морфологик таркибини ўргандик. Унинг натижалари 1-жадвалда келтирилади.

1-жадвал

18 ойлик ёшдаги қўзилар қонининг морфологик хусусиятлари (п-5)

Кўрсаткичлар	I- Гуруҳ		II- Гуруҳ	
	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %
Лейкоцитлар, минг/мм ³	9,30±0,115	2,15	9,70±0,231	4,12
Эритроцитлар, млн/мм ³	9,00±0,058	1,11	9,30±,252	4,69
Гемоглобин, г/дл	9,20±0,173	3,26	9,90±0,153	2,67
Гематокрит %	27,80±0,153	0,95	28,07±0,120	0,74

1-жадвал маълумотларининг кўринишича, ёзнинг иссиқ даврида барча гуруҳлардаги қўзилар қонидаги эритроцитлар, лейкоцитлар ва гемоглабин миқдори физиологик меъёр

даражада бўлди ва гуруҳлараро унча фарқ кузатилмади. Шунини алоҳида қайд этиш керакки, тадқиқотларимизда қон таркибидаги ушбу элементларнинг миқдори барча гуруҳларда ёз фаслида юқорилиги кузатилди. Жумладан, ҳар иккала гуруҳда қондаги лейкоцитлар тегишли равишда 9,30 -9,70 минг/мм³, эритроцитлар-9,00-9,30 млн/мм³, геиоглабин-9,20-9,90 г/дл ва гематократ-27,80-28,07% га тенг бўлди. Бу эса ҳар иккала гуруҳдаги қўзилар қонининг морфологик таркиби физиологик меъёр даражада эканлигини билдиради.

Тадқиқотларда тажриба гуруҳидаги қўзиларнинг йил фаслларига мувофиқ клиник кўрсаткичларини ўрганиш, қўзиларнинг физиологик ҳолатини баҳолашда муҳимдир. Қўзиларнинг организмда кечадиган моддалар алмашинув жараёнлари, соғлигини меъёр даражада бўлишини таъминлаш айнан ушбу кўрсаткичларни аниқлаш орқали бўлиб, бу ўз навбатида юқори маҳсулдорликни таъминлашда алоҳида аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади. Тажриба гуруҳларидаги қўзиларнинг йил фасллари кесимида клиник кўрсаткичларини ўрганиш натижалари 4-жадвалда келтирилган.

Тажриба гуруҳларидаги қўзиларнинг йил фасллари кесимида клиник кўрсаткичларидан тана ҳарорати, бир дақиқада нафас олиши ва юрак уршини ўрганиш натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Тажриба гуруҳидаги қўзиларнинг клиник кўрсаткичлари (п-5)

Гуруҳлар	Тана ҳарорати, С°		Нафас олиши (1 дақиқада)		Юрак уруши (1 дақиқада)	
	X ± S _x	C _v ,%	X ± S _x	C _v ,%	X ± S _x	C _v ,%
Баҳорда						
I	39,08 ± 0,085	0,69	21,50 ± 0,167	2,45	75,30 ± 0,260	1,09
II	39,01 ± 0,077	0,62	21,30 ± 0,213	3,17	75,10 ± 0,314	1,32
Ёзда						
I	39,40 ± 0,071	0,57	22,10 ± 0,233	3,34	77,40 ± 0,400	1,65
II	39,20 ± 0,135	1,09	22,00 ± 0,333	4,79	77,20 ± 0,389	1,59
Кузда						
I	38,91 ± 0,055	0,45	21,40 ± 0,267	3,94	75,00 ± 0,365	1,54
II	38,88 ± 0,061	0,50	21,30 ± 0,335	4,97	74,80 ± 0,359	1,52
Қишда						
I	38,84 ± 0,056	0,46	21,10 ± 0,233	3,50	74,50 ± 0,342	1,45
II	38,76 ± 0,064	0,52	20,80 ± 0,291	4,42	74,30 ± 0,423	1,80

Жадвал маълумотларининг гувоҳлик беришича, олинган натижалар шундан далолат берадики, барча тажриба гуруҳларидаги қўзиларнинг клиник кўрсаткичлари физиологик меъёр талаблари даражасида бўлганлиги аниқланди. Жумладан, I ва II гуруҳлардаги қўзиларнинг ёз фаслидаги тана ҳарорати 39,40 ва 39,20 С° ни ташкил этиб, бу кўрсаткичлар баҳор фаслига нисбатан тегишли равишда 0,32 ва 0,19; куздагига нисбатан-0,49 ва 0,32; қишдагига нисбатан-0,56 ва 0,44 С° юқори бўлганлиги, лекин бу кўрсаткичлар физиологик меъёр талаблари даражасида эканлиги аниқланди.

Ёз фаслида ҳар иккала тажриба гуруҳидаги қўзиларнинг юрак уруши бошқа фасллар кўрсаткичларидан биров юқори кўрсаткичлар билан тавсифландилар, бунга сабаб ёз кунларнинг иссиқ кунлари маълум тарзда таъсир этганлигидандир. Тадқиқотларимиз ҳулосаларига кўра, майда шохли молларнинг клиник кўрсаткичлари ва айниқса тана

харорати, бир дақиқада нафас олиши ва юрак уруши ёзнинг иссиқ даврларида, маълум даражада юқори бўлганлигини аниқланди.

Тадқиқотларда тажриба груҳидаги қўзиларнинг йил фаслларида мувофиқ клиник кўрсаткичларини ўрганиш, қўзиларнинг физиологик ҳолатини баҳолашда муҳимдир. Қўзиларнинг организмида кечадиган моддалар алмашинув жараёнлари, соғлигини меъёр даражада бўлишини таъминлаш айнан ушбу кўрсаткичларни аниқлаш орқали бўлиб, бу ўз навбатида юқори маҳсулдорликни таъминлашда алоҳида аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Хулоса. Шундай қилиб, тадқиқотлардан олинган маълумотлар, тажрибадаги қўзилар конининг морфологик таркиби яъни лейкоцитлар, эритроцитлар, гемоглабин ва гемократ даражаси физиологик ҳамда клиник кўрсаткичларидан- тана ҳарорати, бирдақиқада юрак уриши ва нафас олиши физиологик меъёр талаблари даражадасида бўлганлиги аниқланди. Бу эса тажрибадаги қўзилар физиологик соғлом эканлигини, қўзилар яйлов озиклантириш шароитларига яхши мослашганлиги, яйлов ўсимликларини яхши ўзлаштирганлигини ва натижада йилнинг барча даврларида ўсиш ва ривожланиш жараёнларининг юқори бўлганлигини билдиради.

REFERENCES

1. Амерханов Х.А., Егоров М.В., Селионова М.И., Шумаенко С.Н., Ефимова Н.И. новая порода овец-Российский мясной меринос. «Сельскохозяйственный журнал». Ставрополь №1 (11). 2018. С, 50-56.
2. Амерханов Х.А., Трухачёв В.И., Селионова М.И. Из истории Российского овцеводства. Ставрополь, 2017. Монография. С. 151-152.
3. Ахмеджанова А.К., Рўзиев Н.Р., Турсунова С.Т. Чорвачилик секторини иқлим ўзгаришига мослаштириш ва сут маҳсулотларини ишлаб чиқаришда замонавий технологияларни жорий этишга доир тавсиянома. Тошкент, -2024. -С. 30.
4. Двалишвили В.Г., Опакай Ч.М. Продуктивность и биологические особенности молодянка овец волгоградской породы разного происхождения. //Ж. “Зоотехния”. 2019 г., №7, с. 30-32.
5. 42. Котарев В.И., Дуванов Е.А. Активность ферментов сыворотки крови и естественная резистентность баранов разных генотипов в зависимости от сезона года. //Ж. “Овцы, козы, шерстяное дело”. 2008 г., №1, с. 53-56.
6. Хататаев С.А., Григорян Л.Н., Мугаев М.А. Естественная резистентность молодняка овец в зависимости от сезона рождения //Конференция, Саратов, 2017 г., с. 314-32.
7. Рўзиев Н., Очилов Ғ., Шоймуродов Н. Ўзбекистон қўйчилигининг янги даври. Чорвачилик ва наслчилик иши. Ж. №05, 2020. 21-25 б.
8. Рўзиев Н., Уралов Н., Хасанова С. Қўйларнинг биологик ва маҳсулдорлик хусусиятлари. Қорақўлчиликка ихтиослашган хўжаликларда экологик тоза маҳсулот ишлаб-чиқариш ва қайта ишлашнинг илмий-амалий асослари Республика илмий-амалий анжумани Материаллар тўплами. Бухоро “Дурдона” нашриёти 2019 йил 24-25 май. 160-164 б.
9. Рўзиев Н., Аширов Б. Ўзбекистоннинг гўштдор-сержун қўйларини генофондини сақлаш ва кўпайтириш. International scientific and practical conference “application and development of smart technologies in agriculture” май 30, 2024. 278-282 б

10. Рўзибоев Н., Шаюсупов Б., М.Айбазов. Прозуктивные особенности мясо-шерстных овец Узбекистана. Россия, Ставрополь. «Сельскохозяйственный журнал». 2023. №3 (16). С. 98-105.